

"RAMUZ SHAH" DÁSTANI TILINDE STILISTIKALIQ FIGURALARDIŃ QOLLANILIWI

Ájiniyazova Biybinaz

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14759516>

Annotaciya. "Ramuz shah" dástanı qaraqalpaq xalqı arasında qıssaxanlıq jolı menen atqarılıp kelgen epikalıq dóretpelerdiń biri. Bul dástan atqarıwshılar repertuarında «Ramuz patsha», «Ziynep-Altıngúl» atamaları menen de belgili. Dástannıń dáslepki atqarıwshıları qıssaxanlar bolǵanlıqtan, onda kitabıy tildiń tásiiri ayqın bayqaladı. Biz bul maqalamızda dástan tilindegi qollanılǵan stilistikalıq figuralarǵa toqtalıwdı maqul kórdik.

Tayanısh sózler: "Ramuz shah" dástanı, lingvofolkloristika, leksika, stilistikalıq figuralar, anafora, epifora, antiteza, inversiya, asindeton.

THE USE OF STYLISTIC FIGURES IN THE LANGUAGE OF THE EPIC "RAMUZ SHAH"

Abstract. "Ramuz shah" epic is one of the epic works that have been performed among the Karakalpak people through storytelling. In the repertoire of performers of this saga, they are also known by the names "Ramuz king" and "Zaynab-oltingul". Since the first performers of the epic were storytellers, the influence of the book language is clearly visible in it. In this article, we preferred to focus on the stylistic figures used in the epic language.

Key words: "Ramuz shah" epic, linguo-folkloristics, lexicon, stylistic figures, anaphora, epiphora, antithesis, inversion, asyndeton.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФИГУР В ЯЗЫКЕ ЭПОСА «РАМУЗ- ШАХ».

Аннотация. Эпос «Рамуз-шах» является одним из эпических произведений, исполнявшихся среди каракалпакского народа посредством сказительства. В репертуаре исполнителей этой саги они также известны под именами «Рамуз-царь» и «Зайнаб-олтингуль». Поскольку первыми исполнителями эпоса были сказители, в нем отчетливо просматривается влияние книжного языка. В данной статье мы предпочли остановиться на стилистических фигурах, используемых в эпическом языке.

Ключевые слова: эпос «Рамуз-шах», лингво-фольклористика, лексика, стилистические фигуры, анафора, эпифора, антитеза, инверсия, асиндетон.

Qaraqalpaq xalqı xalıq awızeki dóretpelerge oǵada bay xalıq. Qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpeleri qaraqalpaq xalqınıń milliyliǵın, bay úrp-ádet, dástúrlerin, xalıq danalıqların, xalqımızdıń basqa xalıqlardan ózinsheligin ózinde jámlestirgen biziń ullı ruwxıy baylıǵımız.

Folklorliq shıǵarmalar xalıqlıq tilde jazılıp, onı lingvofolkloristikalıq baǵdarda izertlew baslı orındı iyeleydi. Qaraqalpaq lingvofolkloristikası qarqalpaq til biliminiń jańadan qalıplesip kiyatırǵan jańa tarawı bolıp tabıladı[2]. Qaraqalpaq til bilimindegi dáslepki lingvofolkloristikalıq baǵdardaǵı umtılıslar J.Eshbaevtıń “Naqıl-maqallardıń kórkem obrazılıǵı” [10], D.S.Nasirovtıń «Qaraqalpaq qaharmanlıq dástanlarında áskeriy atlanıs hám urıslardı bayanlawda qollanılatuǵın terminler” maqalaları esaplanadı [6]. Onnan keyin qaraqalpaq til biliminde awızekı xalıq dóretpeleri tilin arnawlı monografiyalıq baǵdarda izertlewge arnalǵan jumıslardıń eń dáslepkeriniń biri filologiya ilimleriniń kandidatı Orazaq Bekbawlovtıń «Qaharmanlıq epostıń arab-parsı leksikası ham onıń tariyxıy-lingvistikalıq xarakteristikası» miyneti áhimiyetli [4]. Ásirese, xalıq awızekı dóretpeleri ishinde dástanlar tilin hár qıylı baǵıtta izertlew tiykarǵı orındı iyeleydi. Biraq dástanlardıń ishinde ayırım dástan túrleri boyınsha izertlenbegen jumıslar da bar.

Solardan biri - bul "Ramuz shah" dástanı bolıp, ol qaraqalpaq xalqı arasında qıssaxanlıq jolı menen atqarılıp kelgen epikalıq dóretpelerdiń biri. Bul dástan atqarıwshılar repertuarında «Ramuz patsha», «Ziynep-Altıngúl» atamaları menen de belgili. Dástannıń dáslepki atqarıwshıları qıssaxanlar bolǵanlıqtan, onda kitabıy tildiń tásiiri ayqın bayqaladı. Dástannıń syjeti ǵaybana ashıqlıq máselesine qurılǵan. Dástannıń tili sál quramalıraq bolsa da, onda kórkem boyawlar da jaqsı berilgenin kórsek boladı. Biz bul maqalamızda dástan tilindegi qollanılǵan stilistikalıq figuralarǵa toqtalıwdı maqul kórdik. Óytkeni, hárqanday dóretpeniń insan júregine jetip barıwında, sol ortalıqtıń pafosın beriwinde sóz qorınıń ushqırlıǵı úlken áhmiyetke iye. Bunda, álbette, kórkemlew quralları názerde tutılıp atır. *M. Gorkiy*: “Til- ádebiyattıń birinshi elementi”, sebebi hárqanday ádebiy shıǵarmanıń kórkemligi onıń tili arqalı, ondaǵı kórkemlew quralları arqalı kórinedi, degen pikirdi keltirip ótedi [5; 77] Ramuz shax” dástanı tili jaǵınan ózine tán ózgeshelikleri menen ajıralıp turatuǵın xalıq awızekı dóretpeleriniń biri. “Ramuz shax” dástanı tilinde tómendegi stilistikalıq figuralar ushırasadı. Bul stilistikalıq figuralar tildiń obrazlılıǵı ushın xızmet etetuǵın sóz, sóz dizbekleri yamasa gápler bolıp esaplanadı.

Inversiya qubılısı -“Ramuz shax” dástanı tilinde inversiya qubılısı, yaǵnıy gáptiń qurılısındaǵı gáp aǵzalarınıń ádettegige salıstırǵanda orın almasıp qollanılıwı ushırasadı. Bul jaǵday gápke ayırıqsha kórkemlilik, tásiirlilik beriw maqsetinde qollanılardı. Mısalı: Qılıshıń bosh ushlab, qoldın ketirme,Tanı dushmanıńnı atań barında[7;337]. Ańla dostı-dushmanıń mendin násixat, Kúlmesin dushmanıń seniń qasıńda [7; 337]. Bul jerde birinshi mısaldı gáp aǵzalarınıń tuwra orın tártibi “Atań barında dushmanıńnı tanı” túrinde qollanılıwı lazım, al ekinshi mısaldı bolsa “Mennen násiyat dostı-dushmanıńnı ańla, Dushmanıń seniń qasıńda kúlmesin” formasında qollanılıwı kerek. Biraq qosıq qatarında bul tárizde qollanılǵanında dóretpeniń qunlılıǵı páseyip, tásiirshenlik artpas edi. Sol arqalı sózdıń emocional-ekspessivlik tásiiri kúsheygen.

Anafora – (gr.anaphora-órlew, joqarı kóteriwi)- poeziyada yamasa prozada dástepki qatarlardıń birdey sestem yamasa sózden yaki bolmasa frazadan baslanıwı, yaǵnıy olardıń qaytalanıp keliwi arqalı jasalatıwın kúsheytkish figura. Onıń seslik, leksikalıq, sintaksislik, strofalıq túrleri bar [9; 127-bet]. “Ramuz shax” dástanı tilinde tómendegi túrleri ushırasadı: Yigitlik biyǵafil, anı bilmádim,Yaxshini-yamanni bawar etmádim, Yashım qayttı, bárisini endi ańladım, Uǵılsız hár kimsá dushman yańlıdı[7; 332]. Yanıban dáwlet shıraǵı, Yaqın áylep yol yaraǵı, Káfirniń kórgen qıraǵı,Qırǵan kúnler ótip ketti [7; 357].. Bul jerde birinshi mısalda yigitlik, yaxshini, yashım sózleriniń hámmesi y háribinen baslanǵanbolsa ekinshi mısaldaǵı qosıq qatarı yanıban hám yaqın sózleri y háribinen baslanıp, hár bir qatarı birdey sestem bolıp, **seslik anaforaǵa** mısál bola aladı. Qudanıń hámirine xılaf qılmadıń,Sháriyatdin basqa yolǵa yúrmadıń,Neshshe yúz kishini bawar qılmadıń, Neshshe káfirleriń qırǵan Áliyseń [7;335]. Hámdam aytur, aq shunqarım alındı, Hámdam aǵań shul kún yalǵız qalandı [7; 351]. .Sendin ózge yoktur meniń panaxım, Sendin sordım, ya házireti Ibrahiym [7;345].. Bul jerde astı sızılǵan neshshe, hámdam, sendin sózleri hárbir qatarda ózgerissiz birdey formada kelip, **leksikalıq anaforaǵa** mısál bola aladı. Násiyhatım budur, jáhil bolmańız, Bir–birińe urish-sókish qılmańız, Bir-birińden hárgiz ayra bolmańız, Bir-biriń qádirini yaxshi bilgeysiz [7; 340].. Sen óziń asan et, qádir Allahım, Sendin ózge yoktur meniń panahım,Sendin sordım, ya háziret Ibrahiym,Záynebim salamat yetkur sen bu kún [7; 345]. Baxramnı er astıǵa saldılar, Bahram seni kóre bilmes boldılar,Bir-birińnen seni júdá qıldılar,Kórmegińińi múshkil endi, náyleyin [7; 353]. Bunda astı sızılǵan sózler hár qıylı grammatikalıq qurallardı qabil etip, kórkem súwretlew quralınıń bir túri bolǵan **sintaksislik anaforaǵa** mısál etip alsaq boladı. Muhammedyar, Allah haqqa sıǵındım, Allah, Allah, hámrahińız men menem, Babam Áliy piyrim yadıma aldım, Allah, Allah, hámrahińız men menem [7; 349].. Shopan aǵa sendin bir sóz sorayın, Sháhriń kimdur bu qoy kimniń qoyları? Qulaǵıń kár bolsa yaqın barayın, Sháhriń kimdur bu qoy kimniń qoyları? [7; 352]. Bul jerde astı sızılǵan qosıq qatarları strofalıq anaforaǵa mısál bola aladı.

Epifora – shıǵarma qatarları birdey sóz benen juwmaqlanıwı. Dástanda epifora tómendegi qatarlarda ushırasadı: Ramuz aytur, yáne kórer kózim sen, Kónlimniń ishanışı sózler sózim sen,Yalǵanshıda meniń yalǵız qozım sen,Záydep atluǵ yalǵız qozım sen mu sen [7; 338]. “Ah,yarım” dep páryad áyleme, Berk áyle ózińni yaman áyleme, Yaxshılıǵ úmiyd et, yaman áyleme,Bu sózim yadıńa yaxshı al endi [7; 344]. Bundaǵı birinshi mısalda sen sózi hárbir qosıq qatarınıń aqırında kelgen bolsa, keyingi mısalda áyleme feyil sóziniń hárbir qatar aqırında qaytalanıp keliwin epiforaǵa mısál etip kórsetsek boladı.

Antiteza- (gr. Antithesis-qarama-qarsı) sóylewdiń ótkirliǵin arttıw maqsetinde bir frazada qarama-qarsı, kontrast túsiniklerdiń qollanıwı. Kórkem shıǵarmada túsinikler, waqıyalar, obrazlar bir-birine qarama-qarsı qoyılsa, antiteza usılı kelip shıǵadı.

Antiteza shıǵarmanıń emociional tásirin arttırıw ushın xızmet etedi [9; 128-bet]. Dástan tilinde antitezalar ushırasadı: Men dedim atajan kórmesmen dedim, Óligin, tirigin bile bilmedim [7;356]. Dúnyada padshax men, ózim hásratdá, Mısalı músápir boldım men bu kún [7; 331]. Bul qatarlarda qarama-qarsı mánidegi sózler sıpatında óli-tiri, padshax-músápir sózleri antitezalıq súwretlew usılın berip turıptı.

Asindeton – waqıyalardıń tez almasıwın kórsetiw ushın birgelikli aǵzalırdıń yamasa gáplerdiń dánekersiz keliwi. Dástan tilinde tómenдеги qosıq qatarların mısal etip alsaq bolad: Qız emesdur anı barmaq, kórmekdur, Bazarım, kórerim, qozım, aman bol [7; 351]. Humayun tawısım, baǵda búlbúlim, Búlbúlim, báhárám, yazım aman bol [7; 357]. Bul mısallarda birgelikli aǵzalırdıń arasına dánekerler qollanılmaǵan. Sonlıqtan bul stilistikalıq figura qosıq qatarındaǵı kórkemlilikke ele de arttırıp tur. Eger de, joqarıdaǵı birgelikli aǵzalar esaplangan bazarım, kórerim, qozım, yaki bolmasa búlbúlim, báhárám sózleriniń arasına hám dánekerin qollansaq uyqasqa túspey qaladı, emociional-ekspressivligi ádewir tómenleydi.

Biz dástanda stilistikalıq figuralardan: inversiya, anafora, epifora, antiteza, asindeton sıyaqlı kórkemlew qurallarına mısallar jıynap, olardı barınsha lingvistikalıq jaqtan analizlep shıǵıwǵa háreket ettik. Dástanda stilistikalıq figuralarǵa mısallardı kóplegen jerlerinde ushıratsaq boladı. Juwmaqlap aytqanda, xalıq awızeki dóretpeleri ásirler dawamında bizge deyin jetip kelgen qunlı miyrasımız esaplanadı. Olardı hár tárepleme úyreniw, onı analizlew, tilin házirgi tilge salıstırıp izertlew biziń tiykarǵı waıypalarımızdıń birine aylanıwı tiyis.

REFERENCES

1. Абдиназимов Ш. Бердақ шығармаларының тили. Тошкент. 2006. 259 б.
2. Abdinazimov Sh. Lingvofolkloristika. Tashkent 2018.-184 b.
3. Abdiev A. "Alpamis dástanı tiliniń leksika-semantikalıq hám stilistikalıq ózgeshelikleri" , Nókis, 2010.
4. Бекбаулов О. Кахарманлык эпостын араб-парсы лексикасы хам онын тарийхий-лингвистикалык харектеристикасы. -Нөкис: Каракалпакстан, 1979.
5. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилининг стилистикасы. -Нөкис, "Қарақалпакстан", 1990
6. Вестник Каракалпакского филиала АНУзСС. 1972. №2. -С. 72-77.
7. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық, 52 -том. Нөкис, 2012.
8. Мақсетов Қ. Қарақалпақ халқының көркем аўызеки дөреtpелери. - Нөкис, "Билим", 1996.
9. Pirniyazova A.Q., Seydullaeva D.Yu., Qaraqalpaq tiliniń stilistikası, Tashkent, "Tafakkur avlodi", 2020.-168
10. "Совет Каракалпакстаны" газетасы, 1964, 23-август саны.